

СБОРНИК ДОКЛАДОВ

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

22 августа 2024 года

ГЕОЛОГИЯ И МИНЕРАЛОГИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, ИННОВАЦИОННЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ ДОБЫЧИ, ОБОГАЩЕНИЯ
И ТЕХНОЛОГИИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ
ЦЕННЫХ КОМПОНЕНТОВ

ТАШКЕНТ-2024

**МИНИСТЕРСТВО ГОРНО-ДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ГЕОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

УНИВЕРСИТЕТ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ НАУК

ГУ «ИНСТИТУТ МИНЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ»

**ГЕОЛОГИЯ И МИНЕРАЛОГИЯ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ,
ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДОБЫЧИ,
ОБОГАЩЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ
ЦЕННЫХ КОМПОНЕНТОВ**

*Материалы Международной
научно-практической конференции
22 августа 2024 г.*

Ташкент 2024

УДК 553.3/.9:550.8:622.7
ББК 26.34+33.4
Г 35

Геология и минералогия месторождений полезных ископаемых, инновационные направления добычи, обогащения и технологии извлечения ценных компонентов // Мат-лы Междунар. науч.-практ. конф. 22 августа 2024 г. / Под ред. Б.Ф.Исламова; Министерство горно-добывающей промышленности и геологии РУз; Университет геологических наук, ГУ «ИМР». - Т.: ГУ «ИМР», 2024. - 548 с. - [251] илл.; [81] табл.

ISBN 978-9910-9932-2-0

Сборник содержит материалы докладов научной конференции, посвященной проблемам геологии и генезиса месторождений полезных ископаемых, методам прогнозирования перспективных площадей, а также инновационным технологиям переработки руд и извлечения полезных компонентов.

Предназначен для широкого круга геологов и специалистов в области петрологии, геофизики, тектоники, геодинамики, металлогении, геохимии и минералогии месторождений полезных ископаемых, а также студентов ВУЗов и учащихся колледжей.

УДК 553.3/.9:550.8:622.7
ББК 26.34+33.4

Главный редактор
Б.Ф.Исламов

Заместитель главного редактора
А.А.Кадирходжаев

Редакционная коллегия:

**А.И.Рустамов, О.Ш.Кадыров, М.У.Исоков, А.А.Халилов,
И.Б.Турамуратов, М.Ш.Ахмедов, Д.Ш.Талъатходжаев,
Р.Х.Миркамалов, Д.Х.Асабаев, М.А.Мундузова, А.Т.Холиёров,
М.М.Пирназаров, С.С.Сайитов**

ISBN 978-9910-9932-2-0

© ГУ «Институт минеральных ресурсов», 2024

СОЗДАНИЕ СЕРИИ КАРТ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ АНОМАЛИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН И ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ, ПО ДАННЫМ СПУТНИКОВОЙ СЪЕМКИ

А.Б.Гоипов, М.Х.Туругуналиев, А.А.Бобоёров, Ш.Д.Курбонмуродов,
ГУ «Институт минеральных ресурсов»

Введение. Геологическая среда играет важную роль в изучении и определении характеристик геологических структур. Разделение на нормальные и аномальные поля позволяет учёным выявлять и анализировать различия в физических свойствах земной коры, что способствует более точному определению расположения полезных ископаемых и других объектов.

В настоящее время доступны цифровые значения гравиметрической космической съёмки, таких как Geosat, CryoSat-2, Jason-1 и серия GRACE.

Рассмотрим результаты созданных карт распределения силы тяжести по территории Республики Узбекистан и прилегающих территорий на основе использования спутниковых данных GRACE. Спутник был запущен в марте 2002 г. и завершил научную миссию в октябре 2011 г.

Методика работ. Спутниковые данные GRACE находятся в открытом доступе и можно найти информацию о координатах, например, западная граница Узбекистана начинается с 56,00° и продолжается до 73,00° по широте – это западная граница Республики Каракалпакстан.

Для создания цифровой карты гравитационных аномалий использовались данные Международного гравиметрического бюро – научной службы Международной ассоциации геодезии (IAG), Международного союза геодезии и геофизики (IUGG) и Глобальной системы геодезических наблюдений (GGOS). Цифровые данные размещены на сайте Международного гравиметрического бюро [6]. Используемые данные позволяют представить карту или текстовые данные в виде файла блокнота, где указаны координаты X, Y и высотные значения Z (мГал).

Согласно полученным цифровым данным, расстояние между точками составляет 0,034° или 3700 м северной широты и 2800 м восточной долготы. Несмотря на то, что данные WGM2012 имеют глобальный масштаб, расстояния между точками соответствуют масштабу 1:500 000 при создании карты региональных составляющих.

Результаты работ. С использованием данных спутниковой гравиметрической съёмки, полученных с помощью спутника GRACE, построены карты гридов (рис. 1) гравитационных аномалий: аномалии гравитационных возмущений, изостатические аномалии и аномалии Буге для Республики Узбекистан и прилегающих территорий в программе Geosoft Oasis-Montaj.

Гравитационное возмущение (dg) на рис. 1, б определяется как разница между фактической величиной гравитации, измеренной на Земле, и её эквивалентной нормальной гравитацией в нормальном гравитационном поле для той же точки. Сравниваются изменения и величины расчётных значений.

Возмущения гравитации – это разница между измеренной силой тяжести и эталонной (нормальной) силой тяжести, создаваемой эллипсоидом:

$$\delta g(p) = g(p) - \gamma(p) \Delta,$$

Рис. 1. а – глобальные цифровые модели рельефа; б – (WGM2012 – gravity disturbance); в – изостатическая аномалия (WGM2012 – Complete spherical isostatic gravity anomaly (Airy-Heiskanen), $T_c = 30$ km); г – аномалия Буге (Bureau Gravimétrique International (BGI)); карты построены на основе использования цифровых данных с сайта <http://bgi.obs.mip.fr>.

где δg – гравитационное возмущение, g – измеренная сила тяжести, γ – нормальная сила тяжести и p – точка наблюдения, где проводились гравитационные измерения. Именно эти возмущения позволяют нам сделать выводы о внутренней структуре Земли.

Изостатическая аномалия (рис. 1, в) определяется как аномалия Буге (рис. 1, г) минус гравитационная аномалия, вызванная подземной компенсацией, и является мерой локального отклонения от изостатического равновесия из-за динамических процессов в вязкой мантии (рис. 2).

Рис. 2. Аномалия силы тяжести в свободном воздухе (WGM2012 – Surface Free Air Anomaly (mGal)); карты построены на основе использования цифровых данных с сайта <http://bgi.obs-mip.fr>.

В области геофизики гравитационные аномалии обычно определяются как разница между наблюдаемым гравитационным полем и полем эталонной модели. В зависимости от эталонной гравитационной модели рассматриваются два разных типа вариаций аномалий: гравитационные аномалии и гравитационные возмущения. Геодезическая гравитационная аномалия определяется как разница между силой тяжести на геоиде и нормальной силой тяжести на эталонном эллипсоиде [3, 5]. С другой стороны, гравитационное возмущение определяется как разность полей в одной и той же точке опорного эллипсоида. Было продемонстрировано, что гравитационные возмущения более подходят для геофизических целей [4].

Наиболее информативная часть аномального гравитационного поля территории Республики Узбекистан обусловлена неоднородностью строения верхней части земной коры. Особые точки, связанные с разложением поля, располагаются главным образом на глубинах, не превышающих 10-15 км. Геологическая природа аномалий силы тяжести здесь разнообразна [1].

Весьма четко в гравитационном поле выражены аномалии, отражающие блоковое строение верхней части «гранито-гнейсового» подслоя. Это главным образом протяженные зоны горизонтальных градиентов различной интенсивности (гравитационные ступени) и крупные линейные минимумы и максимумы гравитационного поля. Блочные структуры палеозойского фундамента отмечаются в гравитационном поле в виде повторяющихся их в плане локальных максимумов и минимумов. Пликативные структуры отражаются в гравитационном поле менее четко [2].

Закключение. Таким образом, построенные карты представляют характеристики гравитационных полей территории Республики Узбекистан и послужат для создания цифровой геологической основы масштаба 1:200 000 в формате ГИС с целью многофункционального комплексного рационального природопользования территории Республики Узбекистан, где государственные геологические карты должны включать карты гравитационных аномалий.

Полученные карты используются для регионального районирования геодинамических областей, изменения в аномальном гравитационном поле от отрицательного к положительному, можно выделить геоблоки и определить их характерные границы. Это позволяет обнаружить основные зоны разломов или гравилинеаментов определенной ориентации, что важно для изучения геологической структуры региона. Основываясь на результатах интерпретации гравитационных аномалий, можно сделать выводы о структуре и составе горных пород в слоистой сфере земной коры изучаемого региона, выявлять зоны возможного наличия полезных ископаемых, связанных с плотностной характеристикой, определять места разломов и складчатости, а также прогнозировать геологические структуры.

ЛИТЕРАТУРА

1. Атлас геологических карт Республики Узбекистан / Гл. ред. *И.Б.Турамуратов*, отв. ред. *Р.Х.Миркамалов*. - Т.: ГП «НИИМП», 2016. - 134 с.
2. Земная кора Узбекистана (по геолого-геофизическим и геохимическим данным). - Т.: Фан, 1974.
3. *Blakely R.J.* Potential theory in gravity and magnetic applications // Cambridge University Press. - New York, 1995. - 441 p.

4. Hackney R.I., Featherstone W.E. Geodetic versus geophysical perspectives of the 'gravity anomaly' // Geophysical Journal International. - 2003. - Т. 154. - № 1. - С. 35-43.

5. Heiskanen W.A., Moritz H. Physical geodesy // Bulletin Géodésique (1946-1975). - 1967. - Т. 86. - № 1. - С. 491-492.

6. <https://bgi.obs-mip.fr/data-products/gravity-databases/land-gravity>

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УГЛЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ УЗБЕКИСТАНА

Г.Н.Джамалова, Ш.З.Мухторов,
Институт геологии и геофизики им. Х.М.Абдуллаева
E-mail: jamalova77@list.ru

На территории Республики Узбекистан выявлены многочисленные угольные месторождения (рисунок). Угленакопления связаны с юрским, меловым, палеогеновым и неогеновым периодами. На месторождениях Узбекистана уголь добывается открытым и закрытым способами. Максимальная достигнутая глубина карьера 120 м (Ангрен), длина штолен 5000 м (Нарын), вертикальных стволов шахт 420 м (Кызыл-Кия) и наклонных стволов шахт 400 м (Кызыл-Кия). Наименьшая достигнутая производительность карьера в год равна 178 тыс. т (Кызыл-Кия) и наибольшая 3664 тыс. т (Ангрен); достигнутые мощности шахт составляют 79 тыс. т и 595 тыс. т в год соответственно (Кызыл-Кия).

Схема размещения месторождений угля Узбекистана.

Мощность и строение угольных пластов. В Республике Узбекистан наибольшее количество запасов угля сосредоточено в пластах, имеющих более 3,5 м мощности (65% от балансовых действительных и вероятных запасов).

Наибольшие мощности пласта отмечены на **Ангренском (до 70 м), Шаргунском (до 13,5 м) и Байсунском (до 24 м)** месторождениях. Пласты имеют, как правило, сложное строение и состоят из 3-35 угольных пачек, разобщенных между собой прослоями осадочных пород мощностью от нескольких миллиметров до 1 м и лишь в отдельных случаях до 1,5-2 м.

В зависимости от глубины залегания пластов угля и коэффициентов вскрыши, разработка угольных пластов производится открытым способом (Ангрен, Кызыл-Кия) или подземным.

Месторождение Шаргунь. Месторождение расположено на расстоянии 32 км от ст. Сары-Ассия Ашхабадской ж.-д., с которой оно соединено подвесной канатной дорогой протяженностью 16 км, а затем ж.-д. веткой. Месторождение открыто в 1941 г. геологом Е.А.Репманом и систематически разведывалось до 1945 г. Разрабатывается с 1958 г. подземным способом. Суммарная производительная мощность до 200 тыс. т в год. Месторождение расположено в восточной части угленосного района, на южных склонах гор Мечетли. Рельеф резко пересеченный, с отметками от 1600 до 2600 м.

Бўзиев Б.Б., Истамов Ф.И., Бўзиев Б.Б. КОМПЛЕКС ГЕОФИЗИК УСУЛЛАР ЁРДАМИДА ДЕНГИЗКЎЛ КЎТАРИЛМАСИ ЮРА ДАВРИ ЁТҚИЗИҚЛАРИНИНГ ИСТИҚБОЛЛИЛИГИНИ ЎРГАНИШ	181
Бўриева С.Р., Худойбердиев Х.Ф. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЛИТИЯ В ПЛАСТОВЫХ ВОДАХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ АМУДАРЬЯ И ХАУДАГ	183
Гоипов А.Б., Ахмадов Ш.И., Туругуналиев М.Х., Курбонмуродов Ш.Д. ГЕОМАГНИТНАЯ МОДЕЛЬ КОКПАТАССКОГО РУДНОГО ПОЛЯ	188
Гоипов А.Б., Туругуналиев М.Х., Бобоёров А.А., Курбонмуродов Ш.Д. СОЗДАНИЕ СЕРИИ КАРТ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ АНОМАЛИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН И ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ, ПО ДАННЫМ СПУТНИКОВОЙ СЪЕМКИ	192
Джамалова Г.Н., Мухторов Ш.З. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УГЛЕНОСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ УЗБЕКИСТАНА	195
Джумаева Х. ВЕЩЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ МЕДНО-ПОРФИРОВЫХ РУД МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЁШЛИК I	197
Диваев Ф.К., Миркамалова Г.Х., Хажибаев П.Б., Мамиров Б.Р. НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ВОЛЬФРАМОВО-РУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ КОЙТАШ	200
Ермолаев Г.С. РЕОЛОГИЧЕСКИЕ НЕОДНОРОДНОСТИ В ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ СТРУКТУРАХ ЗЕМНОЙ КОРЫ	202
Жураев Й.Н. ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗОЛОТОГО ОРУДЕНЕНИЯ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КЫЗЫЛТАШ И ВЕЩЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ РУД	205
Каримова Ф.С. СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ И ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОР САНГРУНТАУ	208
Каршиев О.А. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГЕОЛОГО-РАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ НА НЕФТЬ И ГАЗ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН НА ПЕРИОД 2024-2033 ГГ.	210
Каршиев О.А., Джалилов Г.Г., Ахмедова Д.А. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ СРЕДНЕСЫРДАРЬИНСКОГО ОСАДОЧНОГО БАССЕЙНА	213
Кирсанов А.А., Липияйнен К.Л., Смирнов М.Ю., Кирсанов Г.А. ЛОКАЛИЗАЦИЯ ЗОН ГИДРОТЕРМАЛЬНО-МЕТАСОМАТИЧЕСКИХ ПОРОД КАК ИНДИКАТОРОВ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ НА ОСНОВЕ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА ГИПЕРСПЕКТРАЛЬНЫХ ДАННЫХ	216
Куликов А.А., Кузьменкова О.Ф. СЕЙСМИЧЕСКОЕ ВОЛНОВОЕ ПОЛЕ ПОЗДНЕДЕВОНСКОГО УВАРОВИЧСКОГО ПАЛЕОВУЛКАНА (Беларусь)	219
Қурбонов Э.Ш., Болтабоев Ж.М. КОНЛАРНИНГ ГИДРОГЕОЛОГИК ШАРОИТИНИ ЎЗГАРИШИДА ГЕОЛОГИК-СТРУКТУРАВИЙ ТУЗИЛИШИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ (Ғарбий Зармитан участкаси мисолида)	221
Мамиров Б., Диваев Ф., Хажибаев П., Гайбуллаев Б., Асанбаева З. ДОКАМЕННОУГОЛЬНЫЕ ВУЛКАНОГЕННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛЬТАУ-КУРАМИНСКОГО ВУЛКАНОПЛУТОНИЧЕСКОГО ПОЯСА	224
Миркамалов Р.Х., Диваев Ф.К., Ванесян Г.А., Темуров Б.З., Узоков Р.Т., Рузиев С.К. НОВАЯ МОДЕЛЬ МЕСТОРОЖДЕНИЯ АЙТЫМ	227

Коллектив авторов

**ГЕОЛОГИЯ И МИНЕРАЛОГИЯ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ,
ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДОБЫЧИ,
ОБОГАЩЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ
ЦЕННЫХ КОМПОНЕНТОВ**

**Материалы Международной
научно-практической конференции
22 августа 2024 г.**

*Утверждено к печати Ученым Советом
ГУ «Институт минеральных ресурсов»*

Редактор, технический редактор, оригинал-макет **Т.Г.Кочергина**
Корректор **Х.М.Вашурина**
Компьютерная верстка, оригинал-макет **Н.И.Левина**

Лицензия АІ № 233 от 13.05.2013 г. Подписано в печать 15.08.2024 г.
Формат 70/108. Бумага кн.-журн. Гарнитура «Arial». Кегль 10, 8.
Печать трафаретная (ризография).
Усл. печ. л. – 68,5. Уч.-изд. л. – 75. Тираж 200 экз. Заказ № 7.

Адрес электронной почты: info@mridm.uz
Адрес редакции ГУ «ИМР»: Ташкент, ул. Олимлар, 64.

Отпечатано в типографии ГУ «ИМР»: Ташкент, ул. Олимлар, 64.

Наши партнеры

- | | | |
|----------|---------------|------------|
| ● Россия | ● Таджикистан | ● Германия |
| ● Китай | ● Кыргызстан | ● Беларусь |
| ● Корея | ● Азербайджан | ● Индия |

Адрес

Веб-сайт

Почта